

ÎNSEMNĂRI PE CĂRȚI DE CULT DIN PATRIMONIUL MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI (II)¹

Mihai-Alex OLTEANU

Muzeul Mitropolitan Iași

Email: mihai.olteanu@mmb.ro

Argument: Ideea scrierii celui de-al doilea articol despre însemnările făcute pe cărțile de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a venit ca o continuare a primului articol intitulat „Însemnări pe cărți de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (I)”, deoarece consider că trebuie puse în valoare aceste informații. Muzeul Mitropolitan Iași deține un bogat fond de carte veche, de peste 3355 de exemplare, multe dintre ele prezentând diverse însemnări, unice în felul lor, ce nu au fost studiate încă și nici puse în valoare prin intermediul unor articole de specialitate. Cu siguranță, voi continua această serie de articole, deoarece bogatul fond de carte ne va dezvălui multe informații din însemnările realizate pe filele sau pe copertile interioare.

Așa cum anunțam din primul articol² scris în urmă cu un an pe această temă, publicarea însemnărilor pe cărțile de cult deținute de Muzeul Mitropolitan Iași, instituție aflată sub coordonarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, va face parte dintr-o serie de articole, deoarece încă de la început am conștientizat că datorită numeroaselor cărți pe care le deținem în depozit, nu se poate să cuprind toată informația într-un singur articol, ci mai degrabă primul articol a fost unul introductiv, urmând ca inscripțiile să fie prezentate în articolele ce vor urma. Și pentru că nu am vrut să mă opresc, deși activitatea mea în cadrul muzeului s-a diversificat și intensificat, anul acesta apare acest al doilea articol despre însemnările pe cărțile de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar fiind deja cu gândul la următoarele articole, care să abordeze și însemnele scrise în limba română cu alfabet chirilic.

Cu riscul de a mă repeta, trebuie să menționez că pentru transcrierea textelor scrise cu alfabet chirilic am utilizat metoda folosită de istorici, cea fonetică-interpretativă. În acest al doilea articol nu am descifrat texte în slavă, latină sau greacă, acestea urmând a fie grupate în câte un articol separat, ce va fi publicat în momentul în care am centralizat toate aceste inscripții și le voi și transcrie pe fiecare în parte.

Astfel, am ales să prezint câteva însemnări descoperite prin sondaj:

Pe un Triod cu numărul de inventar 1535, provenit de la Parohia Voinești, Protopopiatul Iași, am găsit trei însemnări pe forțașul mobil. Prima este în limba română cu alfabet chirilic, nedată pe care o să o detaliez într-un articol viitor, iar următoarele două sunt în limba română cu alfabet latin: una scrisă cu creion negru ne spune „Acest Triod este hărăzit de / Dl Proprietar moșiei domnești Al. Negrutzi / bisericei din Voinești. / 1895 Maiu 25”, iar cealaltă scrisă cu creion albastru ne spune: „Acest Triod fiind cumpărat de Dl. Proprietar / Bis.

¹ Lucrare prezentată în Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a, din 27-28 septembrie 2022

² Mihai-Alex Olteanu, Însemnări pe cărți de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (i), in: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Ed. 6, 27-28 septembrie 2022, Chișinău. Iași – Chișinău: 2022, Volumul IV, p. 123-129.

din Voinești Alexandru Negruzzi și dat / Bis. din Voinești la Biserica sa și Dl. Al. Negruzzi / fiind decedat din viață în anul 1902 luna Mart. / să ne gândim creștinilor și cu cuget curat / să avem inimă curată cătră Biserică / și să cumpărăm și noi cărți pentru Biserică / pentru ertarea păcatelor noastre și a părinților / și a tot neamului nostru cum a cumpărat și / acest adivărat creștin Dl. Proprietar am / dat scris de mine cântărețul acestei Bis. / M. Alexandru și Paroh Economul Al. Soficu și sub Protoiereu. / 1922 Febr. 12 stil nou”. De asemenea, pe fila unde începe slujba vecerniei este scris în limba română cu alfabet latin, cu creionul negru următoarea însemnare: „Tâlcuit în vremea Mitropolitului Veniamin Kostaki / și tipărit în M-rea Neamțu / după slujba kirilicească / 1820”.

Fig. 1. Însemnare de pe Triod cu numărul de inventar 1535

Pe un Tipicon, tipărit la Iași în anul 1816, cu numărul de inventar 1728, provenit de la Parohia Barnovschi, Protopopiatul Iași, am găsit o însemnare pe toată pagina forzațului mobil în limba română cu alfabet latin, scrisă cu creionul, care ne spune: „Amintire / Neperitoare / Am venit ca cantor la această sf. / Biserică în ziua de 1 August 1912 / fiind paroh pâr. N. Irimesăi, ca amintire / am scris căci: / Condeiu ruginește / Mâna putrezește / Iar iscălitura mea / Aice se găsește pururea și în vecii vecilor Amin. / G. S... / Cântăreț și ferar / 8 Mart 1915 / Copou - Iași”. De asemenea pe forzațul fix posterior sunt realizate cu creionul două calcule matematice: „426-406=20” și „626-406=220”.

Pe un alt Tipicon, tipărit la Iași în anul 1816, cu numărul de inventar 1752, provenit de la Parohia Roșca, Protopopiatul Iași, am găsit o însemnare pe toată pagina forzațului mobil în limba română cu alfabet chirilic, pe care o voi cuprinde într-un articol viitor, dar mai are o însemnare sub vinieta de pe ultima pagină, un text în limba română cu alfabet latin, scris cu creionul: „Las memorie pe aceasta eu / Subsemnatul, fost cantor în strana / mare de la anul 1888 până la / 1892, când am terminat clasa a / VII de Seminar. / Gheorghe Mihălcescu / din comuna Ianca / Plasa Vlădeni J. Brăila / 1892 Maiu 31 ora 9/4”.

Pe un alt Tipicon, tipărit la Iași în anul 186, cu numărul de inventar 1759, provenit de la Parohia Dorobanți, am găsit o însemnare în partea de sus a forzațului mobil în limba română cu alfabet chirilic datată 1830, pe care o voi cuprinde într-un articol viitor, dar mai are o însemnare sub aceasta, scrisă în limba română cu alfabet chirilic, care ne spune: „În ziua de 28 August 1977 s-a făcut / slujbă la Bis. din satul Șorogari - / Cântăreț I. Polsastu, Preot Paroh Const. Țuchel”. Trebuie menționat că acest preot a fost unul dintre mărturisitorii din temnițele comuniste³.

Pe un Pidalion tipărit la Mănăstirea Neamț în anul 1844, cu numărul de inventar 2465, provenit de la Parohia Roșca Protopopiatul Iași, am descoperit patru însemnări pe toată pagina forzațului mobil în limba română cu alfabet latin, astfel: prima în partea superioară

³ Pr. Nicolae Cătălin Luchian, Adrian Nicolae Petcu, Clerici și mireni mărturisitori din Arhiepiscopia Iașilor, în *Închisorile comuniste (1945–1964)*, Editura Doxologia, Iași, 2017, p. 149.

central, realizată în creion „Pidalion”, apoi următoarele trei, una sub cealaltă, scrise în tuș negru: „Acestu pidalionu este al meu mai josu sub- / semnatul / 1861 gerar 15 / A. I. Preutu”, apoi puțin mai jos cu aceeași grafie și același tuș „la 7 Marti au fostu tunetu în multe rânduri pre după / masă 1866 Mart. 7”, apoi mai jos, o însemnare cu un tuș puțin mai închis la culoare „Acest pidalion este al subscrisului cum- / părăndul de la prsvitera părintelui mai sus iscalit. / 1882 Iunie 12 / N. Agappy Preot”, iar în colțul din stânga jos sunt 4 încercări de condei.

Fig. 2. Însemnare pe Pidalion cu numărul de inventar 2465

Pe a doua filă a forzațului mobil sunt 5 inscripții în limba română cu alfabet latin, dateate 1860, 1861, 1863, 1865 și 1868 care menționează nașterea unor copii, pe care datorită scri-sului nu am reușit deocamdată să le transcriu în totalitate, motiv pentru care vor fi publicate într-un articol ulterior.

Apoi pe a treia filă a forzațului mobil este o altă inscripție a aceluiași preot Agappy scri-să în limba română cu alfabet latin: „În anul 1887 s-au întâmplat două fenome- / ne solare anume. În 23 iuliu sau / eclipsat luna și în 7 august după un / interval de 14 zile sau eclipsat soarele / pe la orele 6 dimineața. / N. Agappy Preot”. De asemenea în partea inferioară a acestei pagini apare realizat și un calcul matematic: „1897-1887= 10”.

Pe fila de titlu a cărții, în partea inferioară mai este însemnat cu creionul în limba româ-nă cu alfabet latin „N. Agape Preot”.

Pe un Octoih, tipărit la București în anul 1774, cu numărul de inventar 2995, provenit de la Parohia Sfinții 40 de Mucenici, Protopopiatul Iași, am descoperit o însemnare cu creionul în limba română cu alfabet latin, în partea superioară a paginii forzațului mobil care ne spu-ne: „Am cântat și eu pe / acest octoih fiind paraclisier / la această sf. Biserică din anul / 10/ IX/1923 și până 1/X/1926 am scris / aicea spre amintirea mea. / Olariu Ilie / 1926/IX/25”.

Pe un Liturghier, tipărit la Mănăstirea Neamț în anul 1860, cu numărul de inventar 3236, provenit de la Parohia Sfinții 40 de Mucenici, am descoperit o însemnare cu tuș negru

Fig. 3. Însemnare pe Pidalion cu numărul de inventar 2465

în limba română, în partea superioară a paginii forzațului mobil, care ne spune: „Această Carte cu / numele Sf-ta Leturghie este proprieta / aceste Biserici și sau repezit a o dărui / de către Preutul Paroh al acestei Biserici / costând 80 lei pentru care astezi / 1933 Marti. 13 dzile / Paroh. Econ. Pr. N. Agapi I. Stavrofor”.

Deși în acest articol nu am cuprins un număr la fel de mare de însemnări pe cărțile de cult pe care le deține Mitropolia Moldovei și Bucovinei, asta nu înseamnă că ele sunt puține, ci doar faptul că fiind prins cu multe alte treburi organizatorice nu am avut timpul necesar pentru a descifra și transcrie toate cele pe care mi le-am propus. Cu siguranță în viitor, aceste însemnări vor fi prezentate toate.

Bibliografie:

1. Registrul de inventar I al depozitului de concentrare organizat în incinta Mănăstirii Golia, 1980–1981.
2. Registrul de inventar II al depozitului de concentrare organizat în incinta Mănăstirii Golia, 1981–1982.
3. Pr. Nicolae Cătălin Luchian, Adrian Nicolae Petcu, Clerici și mireni mărturisitori din Arhiepiscopia Iașilor, în închisorile comuniste (1945–1964), Editura Doxologia, Iași, 2017.

Fig. 4. Însemnare pe Liturghier cu numărul de inventar 3236